

UNIVASF SUSTENTÁVEL: A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA AMBIENTAL E SEU IMPACTO NO FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

UNIVASF SOSTENIBLE: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL Y SU IMPACTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

SUSTAINABLE UNIVASF: THE CONSTRUCTION OF AN ENVIRONMENTAL CULTURE AND ITS IMPACT ON STRENGTHENING THE UNIVERSITY COMMUNITY

Marcelino Saturnino Da Silva Filho¹, Raliny Mota de Souza Farias²

¹Psicólogo e Diretor de Desenvolvimento Institucional, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, Brasil, marcelino.saturnino@univasf.edu.br;

² Doutora em Engenharia Civil, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro-BA, Brasil, raliny.mota@univasf.edu.br, 0009-0000-8081-1994.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis.

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
SDG 11: Sustainable cities and communities.*

RESUMO

A sustentabilidade nas universidades precisa ser estimulada, pensada e realizada a partir das condições e características de cada instituição. Neste contexto, o presente artigo analisa o histórico e a evolução das iniciativas de sustentabilidade aplicadas na Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob a perspectiva da comunidade acadêmica no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no período de 2016 a 2023. O estudo teve como objetivo realizar uma análise crítica sobre a dificuldade de imposição e execução dessas atividades no âmbito universitário, considerando a estrutura multicampi da instituição. A UNIVASF instituiu o Programa Univasf Sustentável e o Plano de Logística Sustentável como instrumentos de gestão. A metodologia se baseou na análise de dados documentais e do histórico de práticas realizadas. Os resultados apontaram para o sucesso das ações de racionalização em escala institucional, com reduções notáveis no consumo de papel (63,8%), cartuchos (65,3%) e água (29,8%). Contudo, a análise crítica revelou que a dispersão geográfica dos sete campi, especialmente os quatro mais afastados, impõe desafios logísticos e estruturais que dificultam a uniformidade da aplicação e fiscalização das práticas de sustentabilidade, exigindo a adaptação das estratégias de gestão para superar as barreiras geográficas na construção de uma cultura ambiental unificada.

Palavras-chave: Sustentabilidade Universitária, Redução de Consumo, Agenda Ambiental na Administração Pública, Plano de Logística Sustentável.

RESÚMEN

La sostenibilidad en las universidades debe ser incentivada, diseñada e implementada con base en las condiciones y características de cada institución. En este contexto, este artículo analiza la historia y evolución de las iniciativas de sostenibilidad implementadas en la Universidad Federal del Valle de São Francisco, desde la perspectiva de la comunidad académica en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con foco en el período 2016 a 2023. El estudio tuvo como objetivo realizar un análisis crítico de la dificultad de imponer e implementar estas actividades dentro de la universidad, considerando la estructura multicampus de la institución. UNIVASF estableció el Programa Univasf Sostenible y el Plan de Logística Sostenible como herramientas de gestión. La metodología se basó en el análisis de datos documentales y el historial de prácticas implementadas. Los resultados indicaron el éxito de las acciones de racionalización a escala institucional, con reducciones notables en el consumo de papel (63,8%), cartuchos (65,3%) y agua (29,8%). Sin embargo, el análisis crítico reveló que la dispersión geográfica de los siete campus, especialmente de los cuatro más distantes, plantea desafíos logísticos y estructurales que dificultan la aplicación y el seguimiento uniforme de las prácticas de sostenibilidad, requiriendo la adaptación de estrategias de gestión para superar las barreras geográficas en la construcción de una cultura ambiental unificada.

Palabras clave: Sostenibilidad Universitaria, Reducción del Consumo, Agenda Ambiental en la Gestión Pública, Plan de Logística Sostenible.

ABSTRACT

Sustainability at universities needs to be encouraged, designed, and implemented based on the conditions and characteristics of each institution. In this context, this article analyzes the history and evolution of sustainability initiatives implemented at the Federal University of the São Francisco Valley, from the perspective of the academic community in meeting the Sustainable Development Goals, focusing on the period 2016 to 2023. The study aimed to conduct a critical analysis of the difficulty of imposing and implementing these activities within the university, considering the institution's multi-campus structure. UNIVASF established the Sustainable Univasf Program and the Sustainable Logistics Plan as management tools. The methodology was based on the analysis of documentary data and the history of implemented practices. The results indicated the success of rationalization actions on an institutional scale, with notable reductions in paper consumption (63.8%), cartridges (65.3%), and water (29.8%). However, critical analysis revealed that the geographic dispersion of the seven campuses, especially the four most distant ones, poses logistical and structural challenges that hinder the uniform application and monitoring of sustainability practices, requiring the adaptation of management strategies to overcome geographic barriers in building a unified environmental culture.

Keywords: University Sustainability, Consumption Reduction, Environmental Agenda in Public Administration, Sustainable Logistics Plan.

INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas tem se acentuado o reconhecimento do papel que as universidades podem desempenhar no apoio à transformação das sociedades em sustentáveis. Dentre as ações possíveis destaca-se a institucionalização da sustentabilidade no ensino superior com vistas à transição para um modelo que tem sido chamado de Universidade Sustentável-US (Bizerril, Rosa, e Carvalho, 2018).

A sustentabilidade no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ultrapassa a conformidade legal, posicionando-se como um compromisso crucial para o atingimento das Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial a enfoque para cidades e comunidades sustentáveis. A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), enquanto agente de desenvolvimento regional no semiárido nordestino, reconhece esse papel ao implementar, o Programa Univasf Sustentável. Este programa se baseia nas diretrizes da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e do Plano de Logística Sustentável (PLS), buscando a excelência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

O conceito de desenvolvimento sustentável trata de um novo olhar sobre a maneira da sociedade se relacionar com o ambiente, garantindo a continuidade da vida no meio indefinidamente (Silveira, 2017). Apesar do arcabouço institucional, a implementação de uma cultura sustentável plena enfrenta desafios inerentes à administração pública e à complexidade da comunidade universitária.

Historicamente, a sustentabilidade na UNIVASF se concentrou inicialmente em iniciativas de racionalização de recursos e gestão de resíduos, supervisionadas pela Coordenação de Gestão Ambiental (CGA/DDI/Propladi) e por comissões de apoio como a Comissão Gestora do PLS e a Comissão de Coleta Seletiva Cidadã. Mas, um desafio estrutural complexo e inerente à universidade é a sua natureza multicampi. A universidade está distribuída por sete unidades em três estados (Pernambuco, Piauí e Bahia), os Campi Centrais/Próximos são a Sede (Petrolina/PE), Juazeiro (BA) e Ciências Agrárias (CCA/Petrolina-PE). E os Campi mais afastados são Senhor do Bonfim (BA), Serra da Capivara (PI), Paulo Afonso (BA) e Salgueiro (PE).

Essa dispersão geográfica impõe desafios únicos à gestão ambiental. A execução e a fiscalização de práticas de sustentabilidade, como a coleta seletiva, a implementação de ilhas

de impressão ou a manutenção de infraestruturas eficientes, tornam-se consideravelmente mais difíceis nos campi mais distantes. A complexidade logística, a diferença na infraestrutura local e as diversas realidades socioeconômicas e ambientais de cada região criam uma dificuldade na imposição de um modelo uniforme de sustentabilidade em toda a instituição.

Diante deste contexto, este artigo se propõe a traçar o histórico de desenvolvimento das práticas sustentáveis e a analisar como a estrutura multicampi da UNIVASF impacta a aplicação efetiva e uniforme de seu programa ambiental e qual é o impacto real da construção dessa cultura na comunidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo adota uma abordagem metodológica baseada na análise documental e bibliográfica para traçar o histórico das práticas de sustentabilidade e realizar a análise crítica da sua implementação, além da observação e registro das atividades nos Campi.

Área de Estudo: Caracterização dos Campi da UNIVASF

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) é uma instituição federal de ensino superior com uma estrutura multicampi distribuída em três estados da região Nordeste do Brasil: Pernambuco, Bahia e Piauí. Essa dispersão geográfica é um fator central na análise da execução das práticas de sustentabilidade. Os sete campi estão apresentados na Figura 1.

Figura 1. Todos os sete Campi da UNIVASF
Fonte: Adaptado de UNIVASF (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise geral dos documentos revelam que, historicamente, a UNIVASF obteve sucesso na fase de institucionalização e racionalização de recursos, porém, a expansão e a consolidação dessas práticas são diretamente desafiadas pela sua estrutura multicampi.

Histórico na Racionalização de Recursos

Desde 2017, a UNIVASF institucionalizou seu programa ambiental, promovendo diversas ações que resultaram em uma notável racionalização de recursos, conforme ilustrado no diagnóstico de 2016 a 2023 da Tabela 1.

Tabela 1. Redução de consumo ao longo da aplicação de iniciativas sustentáveis.

<i>Categoria</i>	Consumo 2016	Consumo 2023	Redução Total	% de Redução
<i>Papel (Folhas)</i>	4.904	1.774	3.130	63,8%
<i>Cartuchos (Unidades)</i>	1.097	380	717	65,3%
<i>Água (m3)</i>	92.310	64.773	27.537	29,8%
<i>Copos (Unidades)</i>	3.389	2.704	685	20,2%

Fonte: Dados Gerais da Sustentabilidade (2016-2023)

As reduções de 63,8% no consumo de papel (impulsionado pela aquisição do Sistema de Gestão de Processos – SIPAC e Ilhas de Impressão) e de 29,8% no consumo de água são conquistas significativas que demonstram o êxito das ações de sensibilização e gestão. Além disso, a iniciativa Coleta Seletiva Cidadã, em parceria com cooperativas de catadores (em Juazeiro, Petrolina e São Raimundo Nonato), destinou mais de 50 toneladas de materiais para reciclagem entre 2016 e 2023.

Estrutura e Iniciativas Institucionais

A UNIVASF demonstrou um compromisso institucional com a sustentabilidade ao formalizar a estrutura de gestão, incluindo a Coordenação de Gestão Ambiental (CGA/DDI/Propladi) e comissões de apoio, como a Comissão Gestora do PLS e a Comissão de Coleta Seletiva Cidadã.

Diversas iniciativas foram implementadas com a Coleta Seletiva Cidadã, em vigor desde 2017, com contrato de parceria com três cooperativas de catadores (em Juazeiro, Petrolina e São Raimundo Nonato), fortalecendo a economia social. Entre 2016 e 2023, mais de 50 toneladas de materiais foram destinadas para reciclagem. Além disso, foram

como pontos de coleta seletiva em locais de alta circulação. O desafio de modernizar sistemas de água/energia é agravado pela necessidade de replicar o investimento em sete locais distintos, com diferentes fornecedores e exigências de manutenção.

A parceria com cooperativas, vital para o sucesso da Coleta Seletiva Cidadã, é viável nas cidades próximas (Petrolina e Juazeiro). Contudo, a expansão dessa prática para os campi de Senhor do Bonfim, Serra da Capivara, Paulo Afonso e Salgueiro exige o desenvolvimento de novas parcerias locais, com realidades de cooperativas e capacidade de transporte de resíduos completamente diferentes. A dificuldade de monitoramento e fiscalização da destinação correta dos resíduos aumenta drasticamente com a distância física da CGA/DDI, sediada em Petrolina, conforme descrito no Quadro 1.

Quadro 1. Critérios para proposição de dispositivo interativo.

<i>Campus</i>	Distância (aprox. da Sede/Juazeiro)	Características Principais	Desafios de Sustentabilidade (Logísticos/Estruturais)
<i>Sede (Petrolina/PE)</i>	Centro	Maior campus, administração central, maior comunidade acadêmica e infraestrutura consolidada em região semiárida às margens do Rio São Francisco.	Gerenciamento de grande volume de resíduos. Necessidade de modernização de infraestruturas mais antigas para eficiência energética/hídrica. Manter o engajamento da comunidade.
<i>Juazeiro (BA)</i>	Vizinho à Sede	Campus urbano, infraestrutura consolidada, do outro lado do Rio São Francisco.	Coordenação para coleta seletiva e ações de racionalização entre duas cidades. Gerenciamento de resíduos urbanos.
<i>CCA (Petrolina/PE)</i>	Próximo à Sede (área rural)	Foco em cursos agrários, grande extensão territorial para pesquisa e produção em área rural.	Gestão de resíduos orgânicos e químicos específicos da área agrária. Manutenção de infraestrutura de água e energia em área rural.
<i>Senhor do Bonfim (BA)</i>	132,2 km	Infraestrutura em desenvolvimento, menor porte, desafios logísticos próprios do interior da Bahia.	Dificuldade em estabelecer parcerias para coleta seletiva. Suporte técnico para manutenção de sistemas sustentáveis (eficiência hídrica/energética).
<i>Serra da Capivara (PI)</i>	Mais de 300 km (depende da via de acesso)	Mais distante e isolado, localizado em área de grande importância arqueológica e ambiental. Infraestrutura e acesso distintos.	Maior complexidade logística e custo para o transporte e destinação de resíduos. Dificuldade em encontrar e manter parcerias de reciclagem.
<i>Paulo Afonso (BA)</i>	~375 km	Cidade com hidrelétrica e forte presença industrial. Infraestrutura e desafios diferentes do semiárido central.	Desafios para implantação de coleta seletiva e ações de racionalização. Adaptação das práticas à realidade urbana/industrial da cidade.
<i>Salgueiro (PE)</i>	235,2 km	Infraestrutura em expansão no sertão central de Pernambuco.	Necessidade de investimentos em infraestrutura para racionalização e gestão de resíduos em um campus em crescimento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

As Práticas como a implantação de Ilhas de Impressão ou a Aquisição de Canecas Sustentáveis funcionaram como estratégias de padronização nos campi centrais. Contudo, a comunicação, o treinamento e a fiscalização do uso dessas novas práticas tornam-se mais onerosos e menos imediatos nos campi mais afastados, onde as visitas de fiscalização e o suporte técnico central são mais infrequentes.

O desenvolvimento sustentável introduz uma dimensão ética e política que considera o desenvolvimento como um processo de mudança social, com conseqüente democratização do acesso aos recursos naturais e distribuição equitativa dos custos e benefícios do desenvolvimento (Kraemer, 2004). A dificuldade multicampi reside em manter a "imposição" da prática de racionalização sem que esta se deteriore pela distância e pela baixa frequência de monitoramento centralizado.

A análise dos dados sugere que as práticas exitosas da UNIVASF na sustentabilidade foram impulsionadas por medidas de racionalização administrativa (ex: SIPAC, que centraliza processos), mas a próxima etapa, a consolidação da cultura e a modernização estrutural, exige estratégias de gestão descentralizadas. A tentativa de *impor* ações padronizadas a partir da Sede demonstra ser um modelo precário a longo prazo, dada a diversidade e a distância dos campi.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O histórico de desenvolvimento das práticas de sustentabilidade na UNIVASF, evidencia aspectos positivos da fase de racionalização de recursos, com comprovação do impacto na redução do consumo de papel, cartuchos e água. A instituição cumpriu a etapa de institucionalização do Programa UNIVASF Sustentável e do PLS, demonstrando sua responsabilidade ambiental.

Entretanto, o principal desafio estrutural à consolidação plena dessa cultura é a dificuldade de execução uniforme das práticas em seu complexo sistema multicampi. A dispersão geográfica dos sete campi, especialmente os quatro mais afastados (Senhor do Bonfim, Serra da Capivara, Paulo Afonso e Salgueiro), exige que a universidade vá além de um modelo de gestão centralizado.

As considerações finais apontam para a necessidade de estratégias descentralizadas no intuito de desenvolver planos de ação específicos para os campi mais afastados, adaptando as metas de gestão de resíduos e infraestrutura às realidades logísticas e socioeconômicas locais.

Além de investimento estratégico em infraestrutura para priorizar no PLS investimentos que garantam a equidade de infraestrutura entre os campi, especialmente na modernização dos sistemas de água e energia, reconhecendo a necessidade de multiplicar.

Por fim ressalta-se a necessidade de engajamento da comunidade acadêmica e fortalecimento de gestores para delegar maior autonomia e recursos em cada campus para que possam monitorar e fiscalizar as práticas de forma contínua, mitigando a barreira da distância. Focando em uma integração regionalizada e estratégica, garantindo que o Programa Univasf Sustentável seja efetivo em todos os seus sete campi.

AGRADECIMENTOS

A Coordenação de Gestão Ambiental (CGA/DDI/Propladi) e comissões de apoio, como a Comissão Gestora do PLS e a Comissão de Coleta Seletiva Cidadã.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bizerril, Marcelo Ximenes Aguiar; Rosa, Maria João; e Carvalho, Teresa. 2018. “*Construindo uma universidade sustentável: uma discussão baseada no caso de uma universidade portuguesa.*” *Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)* 23, no. 2 (Julho-Outubro): 424–447. <https://doi.org/10.1590/S1414-40772018000200009>.
- Kraemer, Maria Elisabeth Pereira. 2004. “A Universidade do Século XXI Rumo ao Desenvolvimento Sustentável.” *Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM)* 3, no. 2 (novembro). <http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/>.
- Silveira, José Henrique Porto, organizador. 2017. *Sustentabilidade e Responsabilidade Social*. Vol. 3. 1. ed. Belo Horizonte: Poisson. DOI: 10.5935/978-85-93729-11-9.2017B001.
- Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 2016. *Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2016-2025)*. Petrolina, PE: Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável. 2024. *Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal do Vale do São Francisco (PLS - UNIVASF) de Setembro de 2023 a Dezembro de 2025*. Petrolina, PE: Universidade Federal do Vale do São Francisco.
- Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). “UNIVASF Sustentável.” Acesso em 29 de setembro de 2025. <https://www.portais.univasf.edu.br/sustentabilidade/>.